

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

**SOSTENIBILIDAD EN EL USO LOS RECURSOS
NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE
PANAMÁ
CENPEN-18-012**

SEGUNDA ETAPA

**DRA. ARACELLY VEGA RÍOS
MGTRA. JESSICA HIDALGO
MSC. JAVIER DE LEÓN
LIC. PILAR MONASTERIOS**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

CENTRO DE PENSAMIENTO

THINK TANK UNACHI

Sostenibilidad en el Uso los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la

Región Occidental de Panamá

CENPEN-18-012

SEGUNDA ETAPA

A handwritten signature in blue ink that reads "Aracelly Vega". The signature is written in a cursive, flowing style.

Dra. Aracelly Vega, Coordinadora Proyecto

07 DE JUNIO DE 2022

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

Proponente del proyecto:	Universidad Autónoma de Chiriquí
Centro que desarrollará las actividades	Centro de Investigación en Recursos Naturales, UNACHI.
Nombre del proyecto:	Sostenibilidad en el Uso de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Región Occidental de Panamá
Código del proyecto:	CONTRATO POR MÉRITO No. 267-2018-CENPEN-18- 012
Líder del proyecto	Aracelly Vega Ríos
Dirección y datos de contacto:	El Cabrero, David, Chiriquí, 6949-7113 . correo electrónico: aracelly.vega@unachi.ac.pa Universidad Autónoma de Chiriquí. www.unachi.ac.pa
Colaboradores:	<p>Entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CECOMRO • Ministerio de Ambiente • Ministerio de Desarrollo Agropecuario • Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá. • Organización de Productores de Chiriquí. • Unidades locales de la Autoridad del Turismo • Cámara de Comercio de Chiriquí. • Universidades Públicas y Privadas • Representantes de corregimiento, alcaldes, gobernador, diputados de la provincia <p>Colaboradores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aracelly Vega • Abel Batista • Javier de León • Stephanie Reyes • Migdalia Samudio • Carlos González • Colombia Wong • Jéssica Hidalgo • Soizic Gibeaux • Reisa Vega • Stepfanie Miranda • Pilar Monasterios

Fecha de entrega de este informe: 07 de

junio de 2022	
Etapa del proyecto:	Segunda Etapa
Período cubierto en este informe:	15 meses (11-03-2020/11-06-2022)
Tiempo de ejecución del proyecto:	54 meses
Monto total del proyecto:	B/. 90,000.00.
Monto asignado a la etapa en curso:	B/. 36,500.00

Contenido

Sección	Página
Introducción	5
Antecedentes	5
Beneficios y principales beneficiarios	6
Impacto esperado	7
Objetivos del proyecto	8
Colaboradores del proyecto	8
Metodología	10
Resultados	13
Conclusiones y recomendaciones	27
Bibliografía	#
Anexos	29

Agradecimientos

A SENACYT, por la confianza en la trayectoria de nuestro Centro y de nuestros profesionales, por darnos la oportunidad de liderar en nuestra región, un Centro de Pensamiento y a personal de Coordinación de Planes y Programas oficina de Planificación-SENACYT, por su gestión y acompañamiento en la ejecución del proyecto.

A la señora Rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, por colaborar en cada actividad del proyecto y poner a nuestra disposición los recursos institucionales necesarios para su correcto desarrollo. A decanos de facultades, directores de departamentos, e investigadores que creyeron en el proyecto y dieron su grano de arena para el logro de los fines de la II etapa.

A los investigadores nacionales e internacionales asociados a Centros de investigación que han compartido amablemente su tiempo y conocimientos. Igualmente, a los investigadores colaboradores de la UNACHI que han compartido sus conocimientos y han dado tiempo al proyecto y a los investigadores y colaboradores del proyecto pertenecientes a otras instituciones.

A los directores de las entidades públicas y empresas privadas participantes, por el esfuerzo que hacen cada día por lograr un mejor país para todos.

“SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”

Palabras claves: Recursos Naturales, biodiversidad, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, región Occidental de Panamá.

Resumen

Este segundo informe del proyecto “SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”, contiene el desarrollo de las actividades sobre la sostenibilidad en los temas del sector agropecuario, biodiversidad, turismo y políticas públicas, con énfasis en la región occidental.

Las actividades ejecutadas fueron: Simposio de biodiversidad con especialistas; Taller de Agricultura urbana y suburbana sostenible: Optimización de espacios para la producción de alimentos; Reuniones con los actores claves locales y nacionales para el Planteamiento de Políticas públicas; comunicación de resultados de esta segunda etapa a través del desarrollo de 4 videos y la planificación de la Pasantía de tres investigadores a un Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible.

Se describen y colocan evidencias de los resultados y productos obtenidos como: El libro “memoria del Simposio BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”; Informe publicado sobre el Taller de Agricultura urbana y suburbana sostenible: Optimización de espacios para la producción de alimentos que contiene las 10 conferencias dictadas; información de las reuniones con representantes tanto de la sociedad civil como de las empresas y autoridades de los distritos de Tierras Altas, Barú y Boquete con la finalidad de conocer el plan estratégico de desarrollo de cada distrito sobre el tema de sostenibilidad y con esa información proponer políticas públicas en forma consensuada; link de 4 videos: Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistemas de manglares. Ing. José Berdiales, Etnomicología en Panamá. MSc. Javier De León, Estado Actual de la Biodiversidad. Dr. Abel Batista, Aprovechamiento Sustentable de la Diversidad Fúngica. Dra. Aracelly Vega y... de Mgtra Jessica Hidalgo, que se encuentran en Facebook, para comunicar los resultados del proyecto Y la Planificación de la pasantía de 3 investigadores del proyecto a un Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible y biodiversidad.

Antecedentes

Tanto las metas de Desarrollo del Milenio como los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizan el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental. La Organización de las Naciones Unidas advierte que todavía al 2015 el monitoreo de todos los objetivos del milenio clave son imprecisos, con ausencia de datos, falta de un apropiado nivel de detalles, metodologías de los indicadores claves cambiantes y falta de implementación y monitoreo.

Específicamente Rodríguez-Vargas (2014) y la ONU (2007) concuerdan que para comprender holísticamente el problema de la conservación de la naturaleza y con ellos la conservación de los recursos naturales es necesario impulsar la creación de datos, tales como: a- la proporción de área de tierra con bosques, b- el cambio de uso de la tierra, c- los niveles de degradación de la tierra, d- el área dedicada a cultivos temporales y permanentes, e- el nivel de eficiencia en el uso de fertilizantes, f- el nivel de uso de pesticidas, g- el nivel de área bajo cultivos orgánicos, h- el área de bosques bajo manejo forestal sostenible, i- la calidad de las aguas superficiales, j- el grado de fragmentación de los hábitat, k- la abundancia de especies claves, l- la presencia de especies invasivas, entre otros. Las actuales metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) incluyen un tema fundamental en Panamá: Vida de los Ecosistemas Terrestres que incluye gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

La academia está llamada a liderar acciones de investigación y de promoción intensa de la agenda mundial del desarrollo sostenible y es necesario hacerlo con contundencia.

Beneficios y principales beneficiarios

Beneficios:

En la ciencia: Promoverá el estudio y conservación de los bosques del occidente del país y su importancia estratégica. También promoverá en la academia estudios sobre el uso del suelo y la evolución de cambios de uso en el suelo. El estudio promoverá nuevas perspectivas de estudios y programas de corredores biológicos en ambientes terrestres, marino costeros y acuáticos en la región.

Formación de recurso humano: Definitivamente y esto es lo deseado, habrá un crecimiento profesional de los investigadores de la UNACHI en temas profundos de desarrollo sostenible. El principal impacto esperado es la consolidación de un equipo de trabajo en Recursos Naturales, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible con capacidad de hacer consorcio con otros grupos de trabajo similares al nivel nacional e internacional.

Políticos y Sociales: Igualmente será de alto impacto sobre los tomadores de decisión y la sociedad en general ya que se tomarán decisiones con información científica y con datos relevantes suministradas por el proyecto.

Beneficiarios:

El espectro de acción de los beneficiarios del proyecto se va ampliando de acuerdo a las distintas actividades desarrolladas, y que incluyen hasta el momento a los docentes, administrativos e investigadores de la UNACHI, que trabajan en temas relacionados con biodiversidad y su uso sostenible; instituciones y Centros de Investigación como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Argentina, por medio de pasantías internacionales realizadas en Chiriquí y en Rosario, Argentina; que han permitido el acceso a nuestros productores a los avances científicos en materia de micotoxinas; y han dado paso a otras interacciones con productores de carnes de la región; CATIE (Centro agronómico tropical de Investigación y enseñanza); el CINPE, de Costa Rica (Centro de Investigación de Política Económica para el desarrollo Sostenible) que proporcionó becas de maestría a estudiantes de UNACHI; los estudiantes de los docentes relacionados al proyecto que han realizado o prevén realizar voluntariado para el mismo; actores clave de la sociedad civil como El Centro de Competitividad de la Región Occidental del país (CECOMRO), que trabaja ejes temáticos relacionados al desarrollo de la RO y lidera el Circuito del Café, al cual se provee conocimiento técnico; productores de cafés especiales de Boquete, Volcán y Río Sereno; Cooperativa de productores de leche (COOLECHE), Asociación de productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), productores independientes de ganado y leche, ESTRELLA AZUL, Cámara de Comercio de Chiriquí, Cámara de Comercio de Boca Chica, Cámara de Comercio de Barú, Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, Comité del Tambor peligreño, Culturama, artesanos de la región; ALG Global, consultora del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Yo reciclo con el tapete, Asociación Bioguías de Chiriquí, Action Hub + (incubadora de empresas), fundación Montilla e hijos, Tecnomanglares forest, entre otras. Con respecto al componente institucional del proyecto hemos impactado positivamente la conectividad entre instituciones como el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Autoridad de Turismo, Gobernación de David, Alcaldías de David, Dolega, Bugaba, Tierras Altas, Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), Universidad de Panamá (Facultad de Agronomía), Universidad Tecnológica Oteima, Ministerio de Cultura (MICULTURA), Gabinete Turístico Nacional, Consejo nacional para el desarrollo sostenible (CONADES), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre otros, que han participado de las capacitaciones impartidas por el Centro de Pensamiento.

Impacto esperado

Con el proyecto esperamos generar impactos en tres niveles

- A nivel del Centro de Investigación en Recursos Naturales: Una nueva visión y un plan de trabajo de la academia enfocada en las prioridades del desarrollo sostenible para la región.
- A nivel territorial: Una nueva visión de desarrollo basada en los principios de desarrollo sostenible.
- A nivel de la ciudadanía: Una mayor conciencia ecológica de todos los actores de la región occidental del país.

Estos impactos serán posibles mediante el logro de los siguientes resultados de la ejecución de la II etapa, también descritos en el cronograma de actividades

1. Documento con las estrategias consensuadas para el manejo y la conservación de la biodiversidad.
2. Taller Agricultura urbana y suburbana sostenible: Optimización de espacios para la producción de alimentos.
3. Reuniones con los actores claves locales y nacionales para el Planteamiento de Políticas públicas.
4. Comunicación de los resultados del proyecto mediante 4 videos sobre conocimiento, conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
5. Pasantía a un centro de Investigación en Desarrollo Sostenible, para ver modelos sobre Desarrollo Sostenible, economía circular y hacer alianzas estratégicas que nos permitan implementar un modelo exitoso en la región occidental

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Planificar, entre actores claves locales y nacionales, una agenda de investigación enfocada en la sostenibilidad para el buen uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en la región occidental del país.

Objetivos específicos

- Integrar un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional y vincular este equipo con grupos de trabajos similares de actores claves locales y nacionales, en el manejo sustentable de los recursos naturales.
- Crear una Plataforma para el procesamiento de “big data” de datos sociales, económicos y ambientales para el desarrollo sostenible.

- Desarrollar un Plan Estratégico Comunicacional permanente para la promoción del Desarrollo sostenible en la región occidental del país.

Colaboradores del proyecto

	Nombre completo	Actividad principal (Dirección, investigación, administración, comunicación, otra)	Descripción de actividades	Dedicación mensual /hora/mes	Institución, teléfono de contacto y correo electrónico.
1	Aracelly Vega	Dirección, Investigación	Coordinadora General del Proyecto. Planificación y logística de todas las actividades. Escritura de los productos con apoyo de los otros participantes del proyecto. Coordinadora en reuniones. Presentación de Informes	30 horas	UNACHI/CIRN Cel: 69497113 aravega@cwpanama.net .
2	Abel Batista	Investigación	Planificador de actividades del proyecto. Coordinador del simposio. Escritura de algunos productos del proyecto. Recolección y análisis de información para alimentar el servidor	30 horas	UNACHI/VIP Cel: 69699742 abel.batista@unachi.ac.pa
3	Javier De León	Analista- Investigación	Logística de todas las actividades del proyecto. Facilitador en los seminarios.	10 horas	UNACHI/CIRN 67127736 javier.deleon@unachi.ac.pa
4	Stephanie Reyes	Analista- Investigación	Logística de todas las actividades del proyecto. Apoyo en el diseño de material didáctico del proyecto.	10 horas	UNACHI(CIRN) 61035875

5	Migdalia Samudio	Docente	Recopilación, análisis, estadística de datos económicos relacionados al tema de desarrollo sostenible.	10 horas	UNACHI/ FAC. ECONOMÍA 67098898
6	Carlos González	Investigación	Encargado del servidor virtual y coordinador de captación de datos en ambas vías.	30 horas	UNACHI/ VIP 66849146 Krls705@gmail.com
7	Colombia Wong	Docente- Investigación	Recopilación de la información sobre contaminantes químicos y facilitadora en los talleres con este tema.	10 horas	60701785
8	Jessica Hidalgo	Abogada- Administrativa	Revisión de documentos sobre políticas públicas y elaboración de propuestas sobre el tema. Elaboración de informes.	30 horas	UNACHI/CIRN 63059632 jessica.hidalgo@unachi.ac.pa
9	Soizic Gibeaux	Doctora en Geociencias Ambientales	Apoyo al desarrollo de una base de datos nacional. Elaboración de informes. Hacer un diagnóstico de los sitios arqueológicos destacados para ser tomados en cuenta en ecoturismo.	30 horas	Investigadora Asociada. Unachi 67253758 soizic.gibeaux@gmail.com

Metodología

Etapa II

ACTIVIDADES PLANIFICADAS A DESARROLLAR EN ESTA II ETAPA

Número de actividad	Descripción	Producto
1	Simposio de biodiversidad con especialistas que expongan proyectos relacionados con la problemática del desarrollo sostenible de la región. En este simposio	Documento con las estrategias consensuadas para el manejo y la conservación de la biodiversidad.

	podrán exponer los más recientes trabajos que se hayan realizado en diversos temas de biodiversidad. Al final del simposio se hará un grupo de discusión. 2 días de simposio presencial o virtual. 3 meses para planificar la actividad y sistematizar la información colectada en el simposio para su difusión.	Entregable en el 28avo mes de ejecución del proyecto
2	Seminario-Taller para un diagnóstico situacional de la Agricultura y ganadería en la Región Occidental del país y proponer modelos de agricultura y ganadería sostenible, desde la perspectiva de los actores de la sociedad. 2 días de seminario-taller presencial o virtual. 3 meses para planificar la actividad y sistematizar la información colectada en el seminario-taller para su difusión.	Modelos de Agricultura y ganadería Sostenible para implementar en la región. Entregable en el 31 avo mes de ejecución del proyecto
3	Reuniones con los actores claves locales y nacionales para el Planteamiento de Políticas públicas sobre los modelos de Agricultura y ganadería sostenible para la región. 1 día de reunión presencial. 3 meses para planificar la actividad y sistematizar la información colectada en la reunión para su difusión.	Documento de Políticas Públicas para los modelos de agricultura y ganadería sostenible. Entregable en el 37avo mes de ejecución del proyecto
4	Difusión de las actividades y los resultados obtenidos en los talleres, simposios y foros a través diversos medios de comunicación incluyendo videos, Programa televisivo y radial para presentar ante la opinión pública la información sobre los temas desarrollados	Programa televisivo, programa radial, video. Entregable desde el 12avo hasta el 37avo mes de ejecución del proyecto.
5	Visita de 5 investigadores del proyecto a un Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible y biodiversidad. 10 días de estadía. 3meses para preparar la actividad y sistematizar la información después de la actividad para publicar el informe.	Plan de trabajo entre ambos países sobre la sostenibilidad (Convenio de Cooperación permanente). Entrega al final del 34 avo mes de ejecución del proyecto.
6	Informe de la segunda etapa para la SENACYT	Informe técnico y financiero

Este proyecto se ha ejecutado desarrollando actividades como simposios, talleres, conferencias, reuniones, capacitaciones, pasantías con diferentes actores claves, dependiendo del tema a tratar. También se ha participado de sendas actividades organizadas por otras instituciones a nivel nacional. Dentro de esta primera etapa hemos trabajado con 5 temáticas claves relacionadas al uso sostenible de los recursos naturales como son Agricultura, ganadería, biodiversidad, turismo y políticas públicas.

Durante la ejecución de la I etapa se realizaron actividades con especialistas de la UNACHI, también nacionales y extranjeros para compartir ideas sobre el concepto de desarrollo sostenible. Se hicieron reuniones para sensibilizar y capacitar a los diferentes actores de la sociedad como instituciones públicas, privadas, empresas, organizaciones, instituciones educativas, sobre el tema de la sostenibilidad de los recursos naturales. Se consensuaron

estrategias de desarrollo sostenible para implementar en la Región Occidental del país en los temas de Agricultura sostenible.

En esta segunda etapa se realizaron las siguientes actividades: un simposio sobre biodiversidad, un Taller sobre agricultura sostenible, Reuniones con los actores claves de los distritos de Boquete, Barú y Tierras altas para el Planteamiento de Políticas públicas sobre biodiversidad, turismo y sector agropecuario, Difusión de las actividades y los resultados obtenidos en los talleres, simposios y foros a través diversos medios de comunicación incluyendo videos, planificación de una pasantía de investigadores del proyecto a un centro de investigación en Desarrollo sostenible en el extranjero y hacer el informe de la ejecución de la II etapa del Proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

	Título de la Actividad y objetivo	Descripción
1.	<p>Simposio de biodiversidad con especialistas que expongan proyectos relacionados con la problemática del desarrollo sostenible de la región. En este simposio podrán exponer los más recientes trabajos que se hayan realizado en diversos temas de biodiversidad</p> <p>Título: Biodiversidad, Sostenibilidad, desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá</p> <p>Objetivo: • Objetivos: Promover el debate entre especialistas, responsables de las políticas públicas, organizaciones civiles, empresariales y gubernamentales sobre los mecanismos para que la conservación y uso sostenible de la biodiversidad sean motores para el desarrollo social y económico de la región occidental.</p>	<p>Simposio virtual. Se desarrollaron 4 conferencias, de 30 minutos, por especialistas en temas relacionados con la biodiversidad. Terminada las 4 exposiciones se dieron 60 minutos para el intercambio de ideas entre panelistas y participantes.</p> <p>Se contó con 5 presentaciones de ejemplos exitosos que se han dado en el país sobre el uso y conservación de la biodiversidad, en forma sostenible.</p> <p>Al final se hizo una evaluación del simposio a través de un formulario que se envió virtual, a los participantes, y se analizó por los miembros del Proyecto Think Tank UNACHI.</p>
2.	<p>Seminario-Taller para un diagnóstico situacional de la Agricultura en la Región Occidental del país y proponer modelos de agricultura sostenible, desde la perspectiva de los actores de la sociedad.</p> <p>Título: Agricultura urbana y suburbana sostenible: Optimización de espacios para la producción de alimentos.</p> <p>Objetivo: Presentar modelos de agricultura sostenible que se puedan desarrollar en pequeños espacios, con materiales del área y con participación familiar, además mejorar la calidad de vida, desde el punto de vista de la alimentación, salud y seguridad ambiental,</p>	<p>Descripción:</p> <p>Taller virtual de 8 horas</p> <p>Participaron 9 facilitadores, profesionales del Movimiento de Alimentación Saludable, del Proyecto Familiar la HuerTICA orgánica, Miembros de la Asociación panameña de Agricultura, Dueños de Finca 588, Director Nacional de Investigación e Innovación en Agricultura Familiar.</p> <p>Especialistas en Estudios Internacionales y Ciencias Ambientales, Especialista en Desarrollo Sostenible, emprendedor en Agricultura orgánica, Fitopatólogo con</p>

	tanto de las poblaciones urbanas, sub-urbanas y rurales	especialidad en virología de plantas, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, ingeniero forestal.
3.	<p>Reunión con los actores claves locales y nacionales para el Planteamiento de Políticas públicas sobre la biodiversidad, turismo y agropecuaria en tres Distritos de la Provincia de Chiriquí: Boquete, Barú y Tierras Altas.</p> <p>Título: Valorización de la biodiversidad panameña en los sectores turísticos y agropecuarias.</p> <p>Objetivo: Realizar una revisión de los modelos de sobre valorización de la biodiversidad, turismo y agropecuaria, existentes en la región, normativa nacional y diagnóstico participativo para la presentación de política pública</p>	<p>Descripción</p> <p>Se hicieron visitas a los 3 municipios y se revisó el Plan de desarrollo estratégico de cada distrito. Se revisaron las normativas existentes sobre el tema de desarrollo sostenible y economía circular para encontrar incentivos para aplicar a las actividades que se desarrollan en la región.</p> <p>Se busca proponer políticas públicas en cada municipio, en consenso con la sociedad civil y autoridades municipales</p>
4.	<p>Difusión de las actividades y los resultados obtenidos en los talleres, simposios y foros a través diversos medios de comunicación incluyendo videos.</p> <p>Título: Desarrollo de 4 videos cuyos títulos son</p> <ol style="list-style-type: none"> Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistemas de manglares. Ing. José Berdiales Etnomicología en Panamá. MSc. Javier De León Estado Actual de la Biodiversidad. Dr. Abel Batista Aprovechamiento Sustentable de la Diversidad Fúngica. Dra. Aracelly Vega Bioprospección y biodiversidad en la legislación panameña. 	<p>1. Descripción</p> <p>Se hicieron videos para dar a conocer los resultados de los simposios, talleres desarrollados. Se utilizaran para clases, capacitar, sensibilizar. Están en Youtube para acceso gratuito</p>
5.	Visita de 5 investigadores del proyecto a un Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible y biodiversidad. 10 días de estadía.	Planificación de la pasantía a un centro de Investigación en Desarrollo sostenible.
6.	Informe II etapa	

RESULTADOS

1. SIMPOSIO “BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”.

El día martes 17 de agosto de 2021, en el marco del CONGRESO CIENTÍFICO de la UNACHI (modalidad virtual) se realizó el SIMPOSIO: “BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”, en un horario de 9:00am 4:00pm y que aportó las ponencias de expositores nacionales e internacionales en temas relacionados con la Biodiversidad y su conservación.

Imagen 1: Captura de pantalla del link, fecha y horario del Simposio de Biodiversidad.

Imagen 2: Captura de pantalla de los participantes al evento.

Link del evento: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJlr2PwM>

a. LOGÍSTICA DE PLANIFICACIÓN DEL SIMPOSIO: FLYER, PROGRAMA, CV DE EXPOSITORES, CONFERENCIAS GRABADAS.

Para dicho simposio fue necesaria la creación de un flyer para la promoción del evento, el programa del mismo, contactar a los expositores nacionales e internacionales relacionados al tema, cuyas hojas de vida compartimos en esta sección. Se realizó la

Imagen 5: Ponentes del Simposio participantes de la publicación.

HOJA DE VIDA RESUMIDAS DE LOS PONENTES Y LINKS A SUS PRESENTACIONES SIMPOSIO: “BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMA”

Imagen 6: Dr. Abel Batista en gira de campo

ABEL ANTONIO BATISTA RODRÍGUEZ: es PhD, “Doctor en Ciencias Naturales” Especialidad: biogeografía, taxonomía y conservación de anfibios y reptiles de la Universidad Goethe & Instituto y museo de historia natural Senckenberg, Frankfurt am Main, Alemania. Magister en Ciencias Biológicas con énfasis en herpetología, 2008-2009. Institución: Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Estudió la licenciatura en Biología animal. 2002. Institución: Universidad Autónoma de Chiriquí. Ganador de premios: como “joven sobresaliente” de la Cámara Junior Internacional (JCI TOYP Panamá 2012), en la categoría “Desarrollo científico y tecnológico” e Investigador Científico.

Posee más de 30 publicaciones en revistas indexadas y libros científicos. Ha participado como ponente en diferentes congresos mundiales, regionales y locales, entre estos en varios países de Latinoamérica, Dubái, China, Alemania, República Checa, Canadá entre otros.

Ha explorado los sitios más remotos del país en busca de nuevas especies. A la fecha ha participado en la descripción de 28 especies nuevas para las ciencias en Panamá y cuenta con más de 30 por describir.

PONENCIA: ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SU POTENCIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”.

Estado Actual de la biodiversidad

Imagen 7: Captura de pantalla de ponencia del Dr. Abel Batista

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=7PTKCGO-30k>

Imagen 8: Dr. George Jaksch

GEORGE JAKSCH: de nacionalidad alemana-británica. De profesión economista-agrónomo. Trabajó durante 30 años con empresas multinacionales en cuatro continentes. Comenzando en 1994, desarrolló “Biodiversity Partnerships” (alianzas de biodiversidad) con participación de la empresa Chiquita, la GIZ de Alemania, y cadenas europeas de supermercados. Desde 2018 es presidente de la junta directiva de BPM (Biodiversity Partnership Mesoamerica). Su actividad favorita: Conservar la biodiversidad, con la gente y para la gente.

PONENCIA: “HUMANIDAD Y BIODIVERSIDAD: DILEMA Y SOLUCIONES”

youtube.com/watch?v=5YcNJIr2PwM&t=1739s

centro de pensamiento unachi

Biodiversidad, Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá

Humanidad y Biodiversidad: Dilema y Soluciones

George Jaksch
Presidente
Global Partnership for Business & Biodiversity

17 DE AGOSTO, 2021

53:33 / 6:20:27

Simposio Biodiversidad 17 06 2021 UNACHI

Imagen 9: Captura de pantalla de ponencia del Dr. George Jaksch

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJIr2PwM&t=1739s>

Imagen 10: Jorge Moller

JORGE MOLLER: De nacionalidad chilena. Director de la ONG REGENERA y con vasta en experiencia en desarrollo de productos turísticos de naturaleza, comercialización y marketing turístico. Realiza consultorías para Destinos Turísticos Sustentables. Representante para Chile y latino américa para cursos de “Criterios de Turismo Sostenible” del GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Miembro fundador de LACEN (Latin America y Caribe Ecotourism Network). Fundador de ONG Regenera. Creador de la corriente de pensamiento ENCUENTROS HUMANOS.

PONENCIA: EL ROL DEL TURISMO EN LA RESILIENCIA POST PANDEMIA

Imagen 11: Captura de pantalla de ponencia de Jorge Moller

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJIr2PwM&t=1739s>

Imagen 12: José Berdiales.

JOSÉ ALBERTO BERDIALES: es ingeniero forestal egresado del Instituto Superior de Ingeniería Forestal y Tecnología de madera de Sofía en Bulgaria. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones tropicales Smithsonian y como consultor forestal para la Autoridad del Canal de Panamá, Fundación Marviva y Conservación Internacional de Panamá. Dentro de su experiencia profesional ha ejecutado diferentes proyectos de restauración de manglares, y ha sido reconocido y premiado por proyectos de restauración de manglares a nivel internacional.

PONENCIA:

“ LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS DE MANGLARES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ Y SUS USOS SOSTENIBLES”.

Imagen 13: Captura de pantalla de ponencia de José Berdiales.

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=76dHG4Xbpec>

JAVIER DE LEÓN SANTIAGO: Realizó sus estudios de Licenciatura en la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Chiriquí y sus estudios de Maestría con especialidad en Micología en la Escuela de Biología de la UCR. (Universidad de Costa Rica). Es micólogo en el CIRN donde desarrolla en colaboración proyectos en la valorización de los Recursos Naturales, Ecología de macrohongos de zonas tropicales, montañosas y lluviosas principalmente del occidente de Panamá. Temas: Biodiversidad fúngica panameña, biotecnología del cultivo de hongos comestibles.

PONENCIA: ¿ETNOMICOLOGÍA EN PANAMÁ?

Imagen 14: Captura de pantalla de ponencia de Javier De León.

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=XCBeWP1rjFI>

Imagen 15: Dra- Aracelly Vega Ríos.

ARACELLY VEGA RÍOS: Doctora en Ingeniería de Proyectos, Master en Físicoquímica y Licenciada en Química; Investigadora Nacional I del Sistema Nacional de Investigación (SNI), Senacyt-Panamá.2015-2021; Directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Ex Becaria del servicio alemán de Intercambio académico, DAAD, Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación del SICEVAES-CSUCA 2001-2004. Investigadora a tiempo completo 1990 a la fecha. Por muchos años ha ejecutado proyectos en la línea Inocuidad alimentaria, Valorización de los productos nacionales buscando sustancias bioactivas, Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, formación de recurso humano en investigación. Difusión de los resultados de las investigaciones mediante publicaciones, conferencias. Estos proyectos se han desarrollado con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales como SIN-SENACYT, FUNDACION NATURA, AECID, CYTED, RED ALFA, JICA, DAAD, ANUEIS-CSUCA, SENACYT.

Ponencia: “APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD FÚNGICA: PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS DE LOS HONGOS”.

Imagen 16: Captura de pantalla de ponencia de la Dra. Aracelly Vega.

LINK DE CONSULTA: https://www.youtube.com/watch?v=sIV_LcPUDuw

Imagen 17: Mgtra. Jéssica Hidalgo

JESSICA HIDALGO: Es abogada, tesista de doctorado y cuenta con maestrías en Derechos Humanos y Docencia Superior. Posee estudios de posgrado en Investigación Científica y Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos. Trabaja en el proyecto Think Tank de la UNACHI. Sus líneas de investigación son Sostenibilidad en el Uso de los Recursos Naturales, Políticas Públicas y Economía Circular.

PONENCIA: BIODIVERSIDAD Y BIOPROSPECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA.

Imagen 18: Captura de pantalla de ponencia de Jéssica Hidalgo.

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJr2PwM&t=1739s>

Imagen 19: Michelle Quiróz

MICHELLE QUIRÓZ: Egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí con una licenciatura en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, trabajo su tesis en la preferencia del hábitat y conservación de *Atelopus glyphus* en Darién, donde realice un plan de educación ambiental en las comunidades aledañas al sitio de estudio. Actualmente es investigadora de La Fundación Los Naturalistas, con experiencia en investigación, educación y conservación ambiental, trabajos de rescate de fauna, asesoría ambiental y tours herpetológicos.

PONENCIA: CIENCIA CIUDADANA COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PANAMÁ.

Simposio Biodiversidad 17 06 2021 UNACHI

Imagen 20: Captura de pantalla de ponencia de Michelle Quiróz.

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJIr2PwM&t=1739s>

Imagen 21: Msc. José de Gracia

JOSÉ DE GRACIA: Es Coordinador de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Licenciado en Biología de la Universidad de Panamá. Msc en Biología de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de veinte años de trabajar en la conservación de la biodiversidad. Actualmente coordina iniciativas para desarrollar nuevas formas de valorar la biodiversidad, los ecosistemas como elementos fundamentales para la prosperidad y el desarrollo sostenible.

PONENCIA: “BIODIVERSIDAD Y CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.

Imagen 22: Captura de pantalla de ponencia de JOSÉ DE GRACIA.

LINK DE CONSULTA: <https://www.youtube.com/watch?v=5YcNJr2PwM&t=1739s>

2. LIBRO “MEMORIA DEL SIMPOSIO BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”.

Como resultado de la vasta información vertida en las ponencias del simposio surge la publicación “MEMORIA DEL SIMPOSIO DE BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”, que recaba una síntesis de las ponencias presentadas en el SIMPOSIO.

a. PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO: “MEMORIA DEL SIMPOSIO BIODIVERSIDAD , SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”

Imagen 23: Portada y Contra portada de la Memoria del Simposio “BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”.

VEGA et al. (2022). MEMORIA DEL SIMPOSIO BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ. (Version 1). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621060>

3. TALLER” AGRICULTURA URBANA Y SUBURBANA SOSTENIBLE: OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS”.

Imagen 24: Captura de pantalla de participantes al Taller de Agricultura Urbana y sostenible.

a. LOGÍSTICA DE LA PLANIFICACIÓN DEL TALLER VIRTUAL: FLYER, PROGRAMA, LISTA DE PARTICIPANTES, CV DE LOS EXPOSITORES, FOTOS DE LA EJECUCIÓN DEL TALLER.

Para la organización del taller virtual se requirió de un flyer, un programa, contactar a los expositores que estuviesen trabajando en el área de investigación, y como evidencia de la logística utilizada se plasman las siguientes evidencias:

1. Flyer del evento

Imagen 25: Flyer del evento Agricultura Urbana y Sub-urbana sostenible.

2. Programa del evento

PROGRAMA

TALLER VIRTUAL AGRICULTURA URBANA Y SUB URBANA SOSTENIBLE
 "Optimización de Espacios para la producción de alimentos"
 Martes 18 de enero 2022

8:30 am - 8:45 am	Palabras de bienvenida de Decano FCNYE, Dr Orlando Caseres Palabras por la Dra Anacelly Vega, Directora CIBN y Coord. General THINKTANK UNACHI
8:45 am - 9:15 am	Cultura de Huertos Caseros en ciudad capital (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá - MASD) Licda. Betty Chacado, Coordinadora general del Movimiento, Licda en gestión de negocios y proyectos
9:15 am - 10:00 am	Experiencia de la Huerta Orgánica: Construcción desde cero de un huerto casero orgánico Ing. Fátima Montañez Gómez, Químico La Huerta Orgánica Altos del Valle
10:00 am - 10:30 am	Recursos agua para la producción sostenible de alimentos en casa Ing. Fátima Montañez Gómez, (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá - MASD)
10:30 am - 11:15 am	Experiencias del IDAP como agente promotor de la agricultura urbana peri-urbana en Panamá y su impacto en la sociedad Ing. Julio Lora López
11:15 am - 11:45 am	Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (caliente-frío) Ing. Agrónomo Clivardo Quintana (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá - MASD)
11:45 am - 12:15 pm	Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos Ing. Clivardo Quintana, Subcoordinadora de producción (MASD)
12:15 med - 1:00 pm	Receso de Almuerzo
1:00 pm - 1:30 pm	Intereses por la agricultura en casa: Hobbies, negocios, desastres, legado familiar Ing. Abby Cuervo, INE, Agrónoma Fitotecnista (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá - MASD)
1:30 pm - 2:15 pm	Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible Pdc. Carolina Vargas (Movimiento Planos Pequeños)
2:15 pm - 3:00 pm	Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de Finca 388 en Panamá en el arco seco de Panamá) Licda. Anacelly Vega y Licda. Carolina Quintana (MASD)
3:00 pm - 3:45 pm	Beneficios de la Agricultura urbana sostenible: al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas Licda. Betty Chacado, Coordinadora (MASD)
3:45 pm - 4:00 pm	Periodo de preguntas - respuestas y clausura del evento

Imagen 26: Programa del evento virtual

3. Lista de participantes al evento

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO
Javier De León	javier.deleon@unachi.ac.pa
Pilar Monasterios	pilarive13@gmail.com
Rosemarie Espinosa	educamb1969@gmail.com
Stephany Reyes	stefre05@gmail.com
Marianela Gómez	marianela18omez@gmail.com
Jessica Hidalgo	jesslawyer@gmail.com
Sozic Gibeaux	sozic.gibeaux@gmail.com
Olmedo Quintero Morales	innovapecuariaagro@gmail.com
Katherine Silvera	silvera.kgr@gmail.com
Lety Pitty	Lpdewong@gmail.com
Hehofilo González	hehofilo.gonzalez@unachi.ac.pa
Stephanie Miranda	stephanie.miranda@unachi.ac.pa
Luis Alfredo Valdez	luisvaldezvigil@hotmail.com
Dimara Poveda	Dimarapoveda1001@gmail.com
Jorge Pérez M	jorgeperezm12354@gmail.com
Joseph cubilla	joseph.cubilla@unachi.ac.pa
Danna Guevara	dannaquevara04@gmail.com
Gisela Muñoz	gisela.munoz@unachi.ac.pa
Iveth Velásquez	Cristelaivethriveravelasquez@gmail.com
Heidy Gomez	Heidygomez1976@gmail.com
Lohanna torres	lohannatorres@gmail.com

25

Viviana Carrasco	Viviana.carrasco@unachi.ac.pa
Medwin Espinoza	medwin.espinoza@unachi.ac.pa
Ana De Obaldia Alvarado	anadecbaldia10@gmail.com
Belsi Castillo	castillovictoria023@gmail.com
Ana Elsa Rodríguez	rodriguezvergara23@gmail.com
Magdalena Tapia	magdalenatapiacastillo@gmail.com
Vanessa Montenegro	vane28cmj@gmail.com
Geminis Vargas	geminis.vargas@unachi.ac.pa
Johana Gallardo	Jhanaygallardo2226@gmail.com
Loraine Pérez	Loraine.perez@unachi.ac.pa
Irvin Gonzalez	mir2328@gmail.com
Tomás Romero	Collarbytomasar@gmail.com
Shandel Rodríguez	shandelr0295@gmail.com
Jessel Villarreal	jessel1900@gmail.com
Omar González	Omar0105@gmail.com
Maritza Sánchez	marsshha@yahoo.com
Andrés Hidalgo	cambulalorganico@gmail.com
Yaneth Yanguéz	yanquezyaneth@gmail.com
Federico Fiorentino	federicoaflorentino@gmail.com
Rosa Cedeño	valdes52@gmail.com
Martha Rios	martha.rios1@unachi.ac.pa
Gabriela Reyes	gabriela.reyes@unachi.ac.pa
Thomas Patton	thomas@qanaderatad.com
Celso Arena	Oficina@qanaderatad.com

26

Angel Cepeda	cepedaangel339@gmail.com
Ilián Castillo	ikastillo@hotmail.com
Adrián González	adrian02899@gmail.com
Lilíbeth Barba	lbarba0283@gmail.com
Rebecca Cornelius	Rebecca.fncac588@gmail.com
María Eugenia Montenegro	marue_7259@hotmail.com
Nelfany Arauz	Nelfy1458@gmail.com
Saavedra	fsdominguez@cwpanama.net
Ali Felipe	alifelpetravel@gmail.com
Javier Ortigoza Guerraño	javierortigoza25@hotmail.com
Salvador Guevara	salvaquevara@hotmail.com
Meinaldo Mire Pimetel	mmitre07@gmail.com
Rubén Collantes	rdcg31@hotmail.com
Augusto Guevara	Guevaraagusto066@gmail.com
Julie marie espinosa	julie.espinosa@unachi.ac.pa
David Ramos	davramos31@yahoo.es
Viodelda Rodríguez	Viodriquer36@hotmail.com
Alcibiades Alvarado	alcibiadesalvarado807@gmail.com
Federico Osvaldo Velásquez Puga	fpuga47@gmail.com
Mónica Miranda	monicamiranda.08@gmail.com
Aby S. Guerra	abysguerram@gmail.com
Aismara Batista	marazulav@hotmail.com
Priscila Garcia	Priscilagm300771@gmail.com
Maire Chang	maire.chang@gmail.com

27

Angélica Rodríguez	angelica.rodriguez1@unachi.ac.pa
Ezequiel Gaitán Batists	ezequielgaitan1156@gmail.com
Anamaris Mckay	anamarismckay@gmail.com
Anabela Castillo	anabelacastillo8@gmail.com
Jorge Quesada	j98152@gmail.com
Elizabeth Jaén	elyjaena@gmail.com
Luis Cerrud	lucm_1992_20@hotmail.com
Isabel de Alvarado	chabita075@gmail.com
Carlos Juan Vargas	cju02c@gmail.com
Greta Meléndez	Ggmp2487@gmail.com
Heine Aven	heine_aven@luzbuena.com
Adayza Perez	Adayzac6@gmail.com
Rosalinda Santiago	Rosalinda08.19@gmail.com
Jacqueline robles	jcr_8931@hotmail.com
Isabel Navarro	Irmo-26@hotmail.com
Bethy Cruzado	cruzadobethy@gmail.com
Giovany Mendoza	giovamd0586@gmail.com
Katherine Lokee	klokee@hotmail.com
Edgardo Aguirre Peñalba	23412deda@gmail.com
Benjamin osorio	
Giselle Gómez	gisgm2105@gmail.com
Alfredo castillo	Alfredocafeca1@gmail.com
Rene	renaxyz_584@hotmail.com
Julio Alberto Lara Martez	j_a_lara20@yahoo.com.mx

28

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible Optimización de espacios para la producción de alimentos	
José Troestch	jose.troestch16@unachi.ac.pa
Ashley De Gracia	ashley.degracia@unachi.ac.pa
Minor Torres Salazar	minor.torres@gmail.com
Ingrid Flores	Ingrid-1787@hotmail.com
Rosemary de Concepción	rosmarydth30@gmail.com
Anayansi Mitre	amitrepm@gmail.com
Enriqueta E De Gracia R	edeth.degracia@meduca.gob.pa
Dayse Vasquez	daysevasquez06@hotmail.com
Marcos Villarreal Moreno	Mvillarrealmoreno@gmail.com
Yorlenis Pérez	yorlenis25@gmail.com
Kimberly Calvo	kcalvonez@gmail.com
Ana Cecilia Araya Rojas	laqa2024@gmail.com
Adrian Escobar	adrian_escobar13@gmail.com
Javier Pili Caballero	Piliavier28@hotmail.com
Sigry Guevara	sigryianeth07@gmail.com
Darena Morales	darenamoraless@gmail.com
Sweetu Shah	sweetu_shah313@gmail.com
Ruby García de Chung	rubygarcia@gmail.com

Imagen 27: Lista de participantes al evento

4. Hojas de vida y ponencias de los facilitadores

FACILITADORES

Bethy Cruzado
LICENCIADA EN GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Presidenta y coordinadora general de Fundación Movimiento de Alimentación Saludable.

Articuladora nacional de actores de la sociedad civil panameña (consumidores, productores, académicos, profesionales de la salud, etc.) para promover la alimentación saludable y el consumo sustentable y responsable a nivel nacional.

Asesora de CONSUACCION

Facilitadora de procesos de estudios regionales con Consumidores en Acción de Centroamérica y El Caribe.

Articuladora nacional de organizaciones de consumidores de Panamá e instituciones de gobierno.

Asesora Internacional de Fundación FACUA de España.

Asesora de Fundación Consumo y Ciudadanía Responsable de Chile.

Imagen 28: Lic. Bethy Cruzado

Imagen 29: Ponencia de la lic. Bethy Cruzado.

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

Marianela Gómez
INGENIERA FORESTAL

Profesión: Ingeniera Forestal. Egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Cofundadora del Proyecto familiar la HuerTICA Orgánica.

Presidenta de la ONG ECOTROPICA
Miembro directivo de la Cooperativa de Servicios Múltiples Productores Orgánicos de Herrera (COOPROHE, R.L.)

Investigadora principal y Coordinadora general del Proyecto Producción Orgánica de Café para tierras bajas (PROCAFE) ECOTROPICA/SENACYT.

Coordinadora general del Proyecto Manejo y Conservación de Suelos en la Cuenca Alta del Río La Villa, ECOTROPICA/Fundación NATURA

Consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la comercialización de artesanías confeccionadas con fibra de palma bellota o cogollo.

Investigadora principal y Coordinadora general del Proyecto Estudio para el manejo sostenible de la Palma bellota o cogollo (ECOPALMA) ECOTROPICA/SENACYT.

Miembro del Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá.

Consultora, Asesora y Capacitadora en Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Agricultura Orgánica

Imagen 30: Ing. Marianela Gómez

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

Profesor del Instituto Profesional y Técnico Agropecuario Los Llanos de Ocu. Creador del Módulo de Agricultura Orgánica del IPTA Los Llanos de Ocu.

Cofundador del Proyecto familiar la HuerTICA Orgánica.

Productor orgánico certificado por la Autoridad de Control y Certificación Orgánica del MIDA(ACERT)

Ex becario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) del curso Metodologías de extensión de las técnicas de la Agricultura de Conservación Sostenible y Orgánica.

Miembro de la Red Latina de Agricultura Orgánica y Conservación Sostenible (Red LADOPS) Miembro de la ONG ECOTROPICA

Miembro de la Cooperativa de Servicios Múltiples Productores Orgánicos de Herrera(COOPROHE, R.L.)

Miembro de la Asociación Panameña de Agricultura Orgánica (APAO) Miembro del Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá

Consultor, Asesor y Capacitador en Agricultura Orgánica de pequeña y gran escala.

Meinaldo Mitre
INGENIERO FORESTAL

Egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con Postgrado en Gerencia de Negocios Ambientales.

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

EXPOSICIONES

Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa
Ing. Forestal Meinaldo Mitre

- El riego
 - En lugares lluviosos
 - En regiones secas
- Cuando regar depende de varios factores
 - El clima
 - El tipo de suelo
 - El cultivo
 - El estado de crecimiento
- Problemas por el exceso de agua
- Problemas por la falta de agua
- Como ahorrar agua en el huerto
 - Añadir materia orgánica
 - Añadir microorganismos
 - Buen sustrato
 - Coberturas muertas
 - Asociación de cultivos
 - Micro túneles y camas elevadas
- Cosecha de agua
- Riego por goteo

Imagen 31: Ing. Meinaldo Mitre

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

noduladores de raíces (Meloidogyne spp.) en Panamá.

2014 - 2019 IDIAP Director Nacional de Investigación e Innovación en Agricultura Familiar (DIAF).

2012 - 2019 IDIAP Panamá

Gerente del Proyecto de Investigación, Innovación y Difusión de la Agricultura Urbana en la República de Panamá (AGRIURBANA).

2011 - 2012 IDIAP Panamá, Panamá

Investigador en el Proyecto Tecnología para el Desarrollo de Agricultura Urbana en el Distrito de San Miguelito (AGRIURBANA).

2006 - 2010 IDIAP Panamá, Panamá

Responsable del Proyecto Investigación – Innovación para el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Piña (MIPiña).

2005 - 2008 IDIAP Panamá, Panamá

Coordinador del Sub-Centro de Investigación e Innovación Agropecuaria de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá de Las Zanguangas.

1999 – 2005 IDIAP Panamá, Panamá

Gerente del Proyecto de Investigación para la Generación de Tecnología Apropiada para el Manejo y Desarrollo del Cultivo de Piña.

Julio Lara
IDIAP

Maestría en Ciencias de Protección de Cultivos. Universidad de Puerto Rico

*Tesis: Alternativas biológicas para el control del nemátodo nodulador de raíces de tomate en Puerto Rico.

1980

Licenciatura en Ingeniería Agronómica con Especialización en Fitosanidad.

*Tesis: Una contribución al conocimiento, identificación y control de los nemátodos

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

EXPOSICIONES

Experiencias del IDIAP como agente promotor de la agricultura urbana-peri urbana en Panamá y su impacto en la sociedad
Ing. Julio Lara (IDIAP)

- ¿Qué es el IDIAP?
- Desafíos de la transformación agropecuaria
- Agricultura urbana
- Capacitaciones en barrios
 - Planificación de uso de suelo
 - Como se toman las muestras de suelo
- Las 3 R: reutilizar, reciclar, reducir
- Huertos familiares
- Huertos escolares
- Investigación, innovación y difusión
- Estrategia operativa de las capacitaciones
- Contribución de la agricultura urbana al manejo de la hipertensión arterial
- Publicaciones

Imagen 32: Ing. Julio Lara

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

Olmedo Quintero
INGENIERO AGRÓNOMO

Soy ingeniero agrónomo especializado en producción animal, especialista en energías renovables, y diseño de infraestructuras y logística organizacional.

Ingeniero agrónomo zootecnista

Laboro en empresas Melo en el área de producción y en infraestructuras.

Escuela vocacional de Chapala, diseño y ejecución de proyectos sostenibles y de investigación social en Contraloría General de la República, supervisor de campo en toma de datos en campo de fincas Agropecuaria y capacitaciones riesgo social.

Geo forestal

Investigación y diseño de proyectos silvopastoriles en la cuenca media y alta del Canal de Panamá.

Luz buena sa.

Diseño y desarrollo de proyectos con energía renovables.

Innova Pecuaria SA, gerente general e investigación y desarrollo.

Movimiento de alimentación saludable

Coordinador de producción

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

EXPOSICIONES

Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (cálido-frío)

Ing. Agrónomo Olmedo Quintero

- Modelo EIDD
- Cuadra, el campo en la ciudad
- Asociabilidad, técnica agronómica
- La parcelación, técnica en las cuadras de clima frío
- Diferencias en los cultivos y el sistema de cultivo
 - Sistema permanente
 - Sistema en bancales
- Sistemas en espacios reducidos
 - Sistema moderno
 - Sistema tradicional
- Cuidados según clima para los proyectos en espacios reducidos
- Desarrollando proyectos desde cero
- Techos verdes, la última frontera agrícola

Imagen 33: Ing. Olmedo Quintero

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

Abby Guerra

PhD. en Fitopatología con especialización en Virología de Plantas, Diciembre 2007. University of Florida (UF), Gainesville, Florida, USA (Índice Académico 3.67/4.00)

M.Sc. en Fitopatología con especialización en Virología de Plantas, Mayo 2004. University of Florida (UF), Gainesville, Florida, USA (Índice Académico 3.58/4.00)

Ingeniero Agrónomo con especialización en Protección Vegetal, Septiembre 2000. Universidad de Panamá, Chiriquí, República de Panamá (Índice Académico 2.72/3.00)

Bachiller Agropecuario con especialización en Fitotecnia, Diciembre 1994. Inst. Nacional de Agricultura, Divisa, Veraguas, República de Panamá (Índice Académico 4.5/5.0)

Investigación Agrícola e Implementación de Biotecnologías, enero, 2008 – Presente. GRUPO CALESA. Natá, Coclé, República de Panamá.

Investigación e innovación con plantas (caña de azúcar y arroz), a nivel de

laboratorio e investigación aplicada en campo comerciales.

Consultor Agrícola Técnico-Científico Privado, junio, 2007 – Presente.

Asesoría Técnica-Científica en temas de Agrobiotecnologías en fincas privadas de producción de cítricos (Limon Persa), en las Provincias de Veraguas y Coclé.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Laboratorio de Sanidad Vegetal, Panamá (1 - 30 de junio, 2007), Consultoría bajo la supervisión de COMPITE-Panamá: Preparación de tres ensayos (RT-PCR, DASI-ELISA y BLOTTER) de Detección y Diagnóstico Fitosanitario (Plagas) para lograr futuras acreditaciones bajo la Norma Internacional ISO/IEC 17025.

Finalista en Premio a la Excelencia Ambiental 2017. Otorgado por El Ministerio del Ambiente, Octubre 2017. Proyectos de Microorganismos y Riego por Goteo.

Beca de la Universidad Tecnológica de Panamá UTP para participar del "Taller para la Generación de Patentes Agro-Industriales y Energías Renovables" (Proyecto No. APY-GC-2016-36). Abril de 2017.

Finalista en Premio Nacional a la Innovación Empresarial, PANAMA 2017. Otorgado por Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y SENACYT. Marzo 2017

Segundo lugar en Primer Concurso de Fotografía para Aficionados, Esencia

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

EXPOSICIONES

Intereses por la agricultura en casa. Hobby, negocio, desestres, legado familiar

Ing. Abby Guerra

- Visión general de Micro bioma, plaguicidas y la salud
- Agricultura mundial en cifras
- Qué es agricultura familiar y agricultura en casa
- Estadísticas de agricultura familiar y en casa
- Intereses
 - Hobbies: cultivo de plantas ornamentales, comestibles y/o medicinales
 - Negocio: venta a vecinos, amigos y público en general
 - Desestres: conectar más con la naturaleza hace más llevadera la vida, efectos pandemia Covid-19
 - Legado familiar: unir más a la familia, crea vínculos de pertenencia, aprenden el valor de las cosas, fortalecimiento del sistema inmunológico.

Imagen 34: Ing. Abby Guerra

FACILITADORES

Giovany Mendoza

Experiencia.
Ayudante de secretaria en EUROTEC (2000). Práctica profesional en cultivos y vivero (2012).
Administradora de sucursal de COOPUGAN en Albrook (2013 - 2014).
Movimiento de alimentación saludable, sub coordinadora de producción en Panamá (actualmente).

Formación
Ingeniera Agrónoma Fitotecnista en la Universidad de Panamá.
Licenciatura en educación pre media y media en la Universidad de Panamá (estudio actual).

Habilidades y valores.
Flexibilidad y adaptación, Capacidad de trabajar en equipo.
Motivación y confianza, Responsable, Honesta y compromiso.

EXPOSICIONES

Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos

Ing. Giovanni Mendoza

- Agricultura vertical
- Ventajas de la agricultura vertical
- Que debemos hacer antes de realizar la agricultura vertical
- Cultivo según espacio
- Utiliza un buen sustrato
- Riego de las plantas
- Diseños de huerto vertical
- Técnicas de película nutritiva
- Aero ponía
- Huerto vertical de pallet o madera
- Botellas plásticas y cajas plásticas
- Control sin agroquímicos
- Países líderes en agricultura vertical

20

Imagen 35: Ing. Giovany Mendoza

Aguadulceña. Aguadulce, Coclé, noviembre 2013.

FACILITADORES

Carlos Vargas

Soy especialista en desarrollo sostenible, con experiencia laboral por 10 años como consultor y auditor ambiental. Trabajando en obras como el acceso oeste al segundo puente sobre el canal de Panamá, Desarrollo del Área Económica Especial Panamá Pacífico, Ampliación del Canal de Panamá y Mina de Cobre. Desde 2013, llevo un emprendimiento en agricultura, reciclando desechos vegetales para producir insumos agrícolas orgánicos marca Planta Feliz con presencia a nivel nacional en cadenas Novey y Dolcenter. Recientemente estamos integrando el cultivo de hongos comestibles, tilapias y caracoles a nuestra cadena de proceso de los descartes

EXPOSICIONES

Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible

MSc Carlos Vargas

Empresa Planta Feliz

- Nutrición con agricultura urbana
- Insumos agrícolas a través de descartes orgánicos
- Lombricultura
- Actividad pecuaria
 - Cría de insectos para alimentar animales
 - Cría de escarabajos
 - Cría de tilapia
 - Caracoles de agua dulce
- Los descartes no son un peso para una ciudad sino una mina de nutrientes que pueden ser transformados en:
 - Insumos agrícolas
 - Proteína para consumo animal
 - Proteína para consumo humano
- Oportunidad de hacer un negocio
- Cultura de alimentación saludable auto sostenible

22

Imagen 36.Msc. Carlos Vargas

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

FACILITADORES

Rebecca y James
Finca 588

Rebecca se graduó de la Universidad de Elon, CAROLINA DEL NORTE USA, con títulos en Estudios Internacionales y Ciencias Ambientales y después de trabajar en muchas fincas en distintas partes de América Latina, decidió comenzar su propia finca en Panamá. Empezaron con un potrero de loma, muy degradado tras años de ganado y erosión. Lleva 7 años junto con su pareja desarrollando y transformando su finca en un bosque de

comida, tanto para humanos y para beneficio del ecosistema. Ha invertido en los suelos con técnicas de permacultura, compost, bio-fermentos, coberturas boscosas, plantas aliadas y más. Su experiencia en educación ambiental impulsa su pasión por compartir lo que sabe con otras personas que tienen ganas de aprender. Le apasiona la salud del suelo, el queso de leche cruda y la fermentación.

James se graduó de Texas A&M UNIVERSITY con títulos en Negocios Internacionales y una Maestría en Economía Agrícola. Después de una carrera internacional en logística, llegó a Panamá en búsqueda de olas y encontró la finca y la socia de sus sueños. Criado en un rancho de ganado familiar en Texas, siempre le ha apasionado la cría de animales de pastoreo. En su finca lleva puercos criollos, cabras, patos, y gallinas. Ha construido su propia casa aquí en la finca, utilizando maderas nativas (y ha sembrado 10 veces más de lo que usó). Cuando lo buscas, la mayoría del tiempo le encontraras girando su montaña de compost, cultivando sus tomates heirloom, o ahumando sus carnes al humo lento.

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible
Optimización de espacios para la producción de alimentos

EXPOSICIONES

Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de finca 588 en Pedasi en el arco seco de Panamá)

MSc. Rebecca y James Cornelius
Finca 588

- Permacultura
- Bio-fermentos
 - Te de compost aeróbico
- Abono vivo
 - Abono de cama profunda de cerdos
- Crear sus propios insumos
- Plantas aliadas y cobertura verde
- Fermentos caseros
 - Concentrado de pescado
 - Concentrado de polasio
 - Concentrado de calcio
- Mantener agua
- Valor agregado

Imagen 37: Mgtr. Rebeca y James. Finca 588

b. INFORME PUBLICADO EN EL REPOSITORIO ZENODO, DENTRO DE LA COMUNIDAD DE THINK TANK UNACHI.

The screenshot shows a Zenodo record page for a workshop report. The URL is zenodo.org/record/6600369#.Yp-c26hBzIU. The record is titled "TALLER DE AGRICULTURA URBANA Y SUB-URBANA SOSTENIBLE" and is attributed to VEGA, ARACELY and DE LEÓN, JAVIER. The record includes a thumbnail image of the workshop poster, which features the title "AGRICULTURA URBANA Y SUB URBANA SOSTENIBLE" and the subtitle "Optimización de Espacios para la producción de alimentos". The poster also mentions the date "Martes 18 de enero 2022" and the time "Hora: 8:30 a.m. - 4:00 p.m.". Below the thumbnail, there is a table of files and a section for citations.

Name	Size
TallerAgriculturaUrbanaYSuburbana.pdf	8.2 MB

The citations section shows no citations for this record.

Imagen 38: Captura de pantalla Zenodo. Informe de taller de Agricultura Urbana.

LINK DE CONSULTA: <https://zenodo.org/record/6600369#.YpZ3F6jMJEY>

	INTRODUCCIÓN..... 3 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 4 Tipo de evento:.....4 Área temática:.....4 Nombre del organizador:.....4 Objetivos:.....4 Duración:.....4 Metodología:.....4 Resultados esperados:.....4 Instituciones que respaldan:.....4 Contacto:.....4 PROGRAMA..... 5 FACILITADORES..... 6 Bethy Cruzado.....6 Marianela Gómez.....7 Meinado Mitre.....8 Julio Lara.....9 Olmedo Quintero.....10 Giovany Mendoza.....11 Abby Guerra.....12 Carlos Vargas.....13 Rebecca y James.....14 EXPOSICIONES..... 15 Cultura de Huertos caseros en ciudad capital..... 15		Construcción desde cero de un huerto casero orgánico..... 16 Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa 17 Experiencias del IDIAP como agente promotor de la agricultura urbana-peri urbana en Panamá y su impacto en la sociedad..... 18 Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (cálido-frío) 19 Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos..... 20 Intereses por la agricultura en casa. Hobby, negocio, desestres, legado familiar.....21 Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible.....22 Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de finca 588 en Pedasí en el arco seco de Panamá.....23 Beneficios de la Agricultura urbana sostenible: al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas 24 LISTA DE PARTICIPANTES 25 ANEXOS..... 30

Imagen 39: Contenido del informe

4. REUNIONES CON LOS ACTORES CLAVES LOCALES Y NACIONALES PARA EL PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

Como parte del proyecto se gestionaron reuniones para conocer los avances en materia de Desarrollo Sostenible y Conservación de Biodiversidad por parte de los municipios de Tierras Altas, Boquete, Dolega y Puerto Armuelles. Igualmente participamos en conversatorios relacionados con las perspectivas y planes a futuro de dichos municipios con relación a temas de Economía Circular.

a. LOGÍSTICA DE PLANEACIÓN: CONTACTAR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES PARA REUNIÓN CON ALCALDES Y REPRESENTANTES DEL DISTRITO DE TIERRAS ALTAS, BARÚ Y BOQUETE.

Imagen 40: Modelo de la carta utilizada para contactar las autoridades municipales.

- b. REUNIÓN CON la Unidad de Planificación del Municipio de Tierras Altas y Asistencia al Consejo Municipal, Asistencia al Consejo Municipal del distrito de Barú; Asistencia a reunión con los actores clave para la creación del Plan estratégico del Desarrollo del Distrito de Tierras Altas; Reunión con representante de la Unidad de Turismo de Boquete.**

Imagen 41: Asistencia a convocatoria para la creación del Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Tierras Altas

Imagen 42: Presentación del Think Tank UNACHI a los actores clave.

Imagen 43: Presentación del Proyecto Think Tank UNACHI al Concejo Municipal de Tierras Altas.

Imagen 44: Presentación del Proyecto Think Tank UNACHI al Concejo Municipal de Puerto Armuelles.

c. **DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE POLÍTICAS PUBLICAS**

Luego de la visita a los municipios, se realizó un diagnóstico para hacer una propuesta de Política Pública denominada “Diagnóstico de la valorización de la Biodiversidad panameña en los sectores turístico y Agropecuario”.

Imagen 45: Portada del Informe Diagnóstico de la valorización de la Biodiversidad.

zenodo.org/record/6620918#Yp-EB6MJEY

zenodo Search Upload Communities

June 7, 2022 Report Open Access

DIAGNÓSTICO DE LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PANAMEÑA EN LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGROPECUARIO.

Veiga, Abelcely · Hidalgo, Jéssica

Diagnóstico de la valorización de la biodiversidad panameña en los sectores turístico y agropecuario.

Preview

1 de 19 Tamaño automático

DIAGNÓSTICO DE LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PANAMEÑA EN LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGROPECUARIO. EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA CAMBIAR LAS INDUSTRIAS

Files (1 de 1)

Name	Size	
Informe Política Pública VERSION 1.pdf	10.6 MB	Preview Download
md5:a4ec0138a3e5e57fac0051ba46c791		

Citations

Show only: Literature (0) Dataset (0) Software (0) Unknown (0)

Search

Citations to this version

No citations

Vega, Aracelly, & Hidalgo, Jéssica. (2022). DIAGNÓSTICO DE LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PANAMEÑA EN LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGROPECUARIO. (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6620918>

5. DESARROLLO DE 6 VIDEOS PARA EL CANAL DE YOUTUBE DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS EN EL SIMPOSIO DE BIODIVERSIDAD:

Para facilitar la divulgación de la información recabada en el Simposio de Biodiversidad, se colgaron al canal de youtube videos individuales de las ponencias.

- **CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS DE MANGLARES. Ing. JOSÉ BERDIALES.**

Imagen 46: Captura de pantalla de video de la presentación del Ing. José Berdiales.

Link para consulta: <https://www.youtube.com/watch?v=76dHG4Xbpec>

- **ETNOMICOLOGÍA EN PANAMÁ. MSc. JAVIER DE LEÓN.**

Imagen 47: Captura de pantalla de la presentación del Msc. JAVIER DE LEON

Link para consulta: <https://www.youtube.com/watch?v=XCBeWP1rjFI&t=1s>

- **ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD. Dr. ABEL BATISTA**

Imagen 48: Captura de pantalla del video del Dr. Abel Batista

- Link para consulta: <https://www.youtube.com/watch?v=7PTKCGO-30k>

- **APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD FÚNGICA. Dra. ARACELLY
 VEGA.**

- Aprovechamiento sustentable de la diversidad fúngica

Imagen 49: Captura de pantalla de la presentación de la Dra. Aracelly Vega.

Link para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=sIV_LcPUDuw

- **BIODIVERSIDAD Y BIOPROSPECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA. Mgtra. JÉSSICA HIDALGO.**

- Biodiversidad y bioprospección en la legislación panameña

Imagen 50: Captura de pantalla de la presentación de la Mgtra. Jéssica Hidalgo

- Link para consulta: <https://www.youtube.com/watch?v=jwz0SJFrQYc&t=1s>
BIODIVERSIDAD Y CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Mgr. JOSÉ DE GRACIA .

Imagen 51: Captura de pantalla de la presentación del Msc. JOSÉ DE GRACIA

Link para consulta: <https://www.youtube.com/watch?v=tTgfouXSKE>

5. VISITA DE 3 INVESTIGADORES DEL PROYECTO A UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIODIVERSIDAD.

Imagen 52: Información de la página web del ZERO WASTE BERLIN Festival.

<https://www.youtube.com/watch?v=eXOogfLmss>

El objetivo de esta pasantía es compartir conocimiento y experiencia de otros países para establecer en la región occidental de Panamá un modelo de desarrollo sostenible real y efectivo, donde todos los actores de la sociedad panameña, particularmente de la región occidental, comprendan la dimensión de los retos sociales, económicos, ambientales e institucionales de la región y sobre todo las soluciones que existen para acceder a una productividad sostenible, tal y como demandan los nuevos tiempos.

La contraparte en Berlín Alemania es la empresa Zero Waste Berlin Festival UG, con vasta experiencia en temas de sostenibilidad y economía circular y con esta empresa se crearán alianzas estratégicas para el desarrollo de programas a ejecutar en la Región Occidental del país.

a. LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN

Actualmente nos encontramos gestionando el pago a nuestro proveedor en Alemania por los servicios de Capacitación y estadía del grupo de investigadores. Dicha actividad se realizará en el mes de septiembre de 2022.

Conclusiones y recomendaciones

La sostenibilidad de los Recursos naturales es una necesidad y debe ser un objetivo a nivel de Estado. También conlleva un cambio de mentalidad de todos los habitantes del país, pero no es fácil porque hay que hacer inversiones económicas y sociales. Todos los currículos de la educación deben contener esta orientación para educar a todos los niveles, niños, jóvenes y adultos. Deben participar las empresas haciendo cambios en sus procesos para que hagan más eficiente el uso de la materia prima y así bajar el consumo y cuidar el ambiente, en el sector agrícola uso de tecnologías limpias e inteligentes para maximizar la producción, usar menos agroquímicos, capacitar a los productores. El gobierno debe implementar leyes para incentivar a las empresas y productores a implementar actividades económicas amigables al medio ambiente. Que en el sector turístico haya participación de las comunidades involucradas, pero para ello deben recibir capacitación.